

Hydrobiological bibliography of Lake Fertő/Neusiedler See – Hanság/Waasen — 1972–2017

Results of the research coordinated by the Danube-Research Institute (earlier: Hungarian
Danube Research Station) CER Hungarian Academy of Sciences

M. DINKA*, Á. BERCIK

Mária Dinka & Árpád Berczik, MTA CER Danube Research Institute, 1113 Budapest Karolina út 29.
*dinka.maria@outlook.hu

Abstract. A bibliography of the Fertő/Neusiedler See and Hanság/Waasen research coordinated by the Danube-Research Institute between 1972 and 2017 is presented. The bibliography lists 198 publications on the Fertő/Neusiedler See region and 28 on the Hanság/Waasen and furthermore, details of 19 project reports are presented. Alphabetic lists of authors with references to their contributions to the research of both regions were also compiled.

Keywords. Shallow lakes, reed stands, hydrobiology, publications, Fertő Tó, Hanság.

PREFACE – ANTECEDENTS

The overall limnological, hydroecological research of Lake Fertő /Neusiedler See started fairly late compared to that of other lakes; by doing this research an old debt was paid off. Lake Fertő /Neusiedler See – the westernmost steppe-lake in Eurasia – used to be situated in Hungary, but after the Treaty of Trianon [Versailles 1920], due to the new state borders, the middle and northern parts of the lake (234 km²) were annexed to Austria, whereas the southern 75 km² part still belonged to Hungary.

During the years between the two World Wars (1918 – 1939) no organized research was encouraged in the countries around the lake. The 'Iron Curtain' (the political and technical barrier between the Soviet bloc and western Europe) built after the Second World War, after 1945, made research on the Hungarian territory of the lake impossible for decades; the limited but organized hydrobiological research could only be started from the 1970s due to the more relaxed political atmosphere. *This delay was regrettable for both scientific and practical reasons, as by then in*

Austria significant results had been produced in research and regional development.

After our regular and coordinated research of more than three decades so much published material had been gathered, that it became justified to compile and publish a bibliography (edited by M. Dinka in 1999 and 2007).

In 2012 the research network of the Hungarian Academy of Sciences was reorganized and then the Danube Research Institute (earlier called Hungarian Danube Research Station) of the Hungarian Academy of Sciences became a member institute of the newly established Centre for Ecological Research. The new leadership of the Research Centre abolished the long ongoing organized research of Lake Fertő and did not intend any form of reorganization. From a scientific aspect that was all the more harmful because the serious consequences of the climate change on the shallow lakes (like water budget, thermic conditions, significantly increased instability) could not be assessed and no mitigation proposals could be made. Considering our more than 40 year successful research completed, we are publishing

our replenished bibliography including the latest results.

The Basis Characteristics of Lake Fertő/ Neusiedler See and a Short Survey of its Research

The sodic and extremely shallow (120 cm) Lake Fertő/Neusiedler See, situated in the temperate zone and having a large surface (309 km²) has been in the centre of special international scientific interest concerning Europe. Due to its shallowness the surface of the lake is divided into reed stands in a mosaic-like way. Another consequence of this shallowness is that the external effects are very strong, like that of the wind on the current conditions and the fluctuation of the water and sediment thermal conditions. These make the existential- and biological processes of the lake very changeable, inconstant and to a great extent instable. From an economic aspect the different branches of utilization with an increasing importance are significant (like reed- and fish farming, recreation, ecotourism, regional development); all of which have to be done in accordance with the conditions of nature conservation. (The high level of natural and cultural protection of the lake and the joint areas will be discussed later.)

The 14th Congress of the International Limnological Society was held in Vienna, Austria in 1959. At this congress significant international scientific interest was shown in Lake Fertő and the Austrian scientists presented the results of some valuable series of examinations. Later, they joined the International Biological Program (IBP), the International Hydrological Decade (IHD) and the UNESCO Man and Biosphere (MAB) Program carrying out their assignments which was supported by the Austrian Academy of Sciences encouraging a more coordinated limnological research concerning the Lake Fertő's Austrian part (234 km²). Including also the previous scientific reports on this area, a monograph was edited by Prof. H. Löffler in 1979 (Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in Central Europe – Dr. W. Junk by Publ., The Hague-Boston-London) which is the summary of the work of 24 researchers in 549 pages.

In Hungary, Sopron, situated very near Lake Fertő and at the Hungarian – Austrian border since 1945, is a town of rich cultural past, still deemed to decay. The civic population of the town established the Sopron Fertő Committee of the Hungarian Hydrobiological Society already in 1958. The government of the Hungarian People's Republic passed a resolution in 1968 which gave directives for the complex development of the Fertő Landscape. It was the assignment of the Hungarian Academy of Sciences to provide the scientific background of this development. One of its main tasks was the basic hydrobiological assessment of Lake Fertő's Hungarian part in order to protect the natural values and to lay the foundations of a harmonized utilization. Both the Hungarian and the Austrian Academy of Sciences organized and carried out a long-term research cooperation by agreement. This research work became highlighted among the Hungarian tasks of the UNESCO MAB program. This Hungarian-Austrian cooperation was conducted by the Austrian Prof. H. Löffler, Member of the Academy, professor at the University of Vienna, as well as the Hungarian Prof. E. Dudich, Member of the Academy, professor at the University ELTE (Budapest) and his successor Prof. Á. Berczik, from the same university. The continuity of this cooperation was supported by the Austro-Hungarian UNESCO Fertő Committee directing the above named and involving leading researchers in the project (among them M. Dinka, M. Pannonhalmi, L. Kárpáti, A. Herzig, H. Waidbacher, F. Titz). On the initiative and supported by UNESCO a scientific round table discussion was organized both in Austria and in Hungary. The results of the research were presented in both countries on several national and international forums and we are continuously represented in different water management and regional developmental committees.

The first research task was starting the assessment of the basic hydrobiological conditions in the Hungarian part of Lake Fertő with 75 km² extension. *The investigations tried to reveal two large groups from the main habitats of Lake Fertő/Neusiedler See: 1/ the open water areas*

(open waters, bays, ponds within the reed stands, canals) and 2/ the reed stands (stands near the shoreline either with several km width, as well as reed stands). The following investigations were carried out:

- **Water chemistry** – (the whole Hungarian part of the lake, altogether at 50 sampling sites, regarding 5–30 parameters, continuously between 1990 and 2006, later occasionally until 2015),
- **Sediment chemistry** – (the whole lake area, 61 sampling sites, 6–20 parameters, between 1984–1992 intensively, since then in certain cases until 2015),
- **Sediment interstitial water** – (physical and chemical parameters regarding the reed stands and the interaction with sediment and connected water areas, between 1998–2002),
- **Sediment matter cycle** based on the sediment ETS-activity (2000–2001 and 2006),
- **Water and sediment thermal conditions** (the whole lake area, 20 investigation sites, sediment layer measurements from cm to cm max. until 30 cm, between 1987–1990, in the Hungarian part online measurement of temperature: in measuring points marked between the surface of the water and the sediment, on the surface of the sediment and 20 cm below the sediment in both open waters, in the inner lake and in the reeds as well between 2012 and 2017),
- **Phytoplankton-algology** (the whole lake area, detailed and planned investigation series on the Hungarian part, between 1980–1990 and 2003–2004),
- **Zooplankton** – Rotatoria, Crustacea assemblies (detailed and planned investigation series on the Hungarian part of the lake continuously between 2002–2006),
- **Periphyton** (primarily in the inner ponds of the Hungarian part of lake, between 1985–1987),
- **Macrophyte assemblies** (comparative stands record regarding to the Hungarian part, between 1987–1988),
- **Reed ecology** (production site conditions of different reed stand areas at the Hungarian part of the lake, reed stand structure, reed-growth, production, nutrient content, nutrient stock, the carbohydrate-stock of the reed rhizome, the effect of harvesting and investigation of the reed decomposition, in the frame of EU-EUREED with the cooperation of 10 European countries, between 1992–1999 and NKFP, between 2002–2005 program),
- **Macroinvertebrate assemblies** (seaweeds between 1972–1980, reed remains between 1995–2001),
- **Fish biology** (fish faunistic records 1975 resp. 1987 and 2000.),
- **Anthropogenic effects** (the effect of reed harvesting on the Hungarian part of the lake between 1995–1999, the effect of reed burning between 2001–2002),
- **Nature conservation** (regular contribution to attaining the different levels of conservation: by becoming a UNESCO Biosphere Reserve (1987), a National Park (1991), an International National Park Crossing Countries (1994) and a member of the UNESCO World Heritage (2001) the economic and social value of the Fertő landscape was significantly raised; directives on the maintenance of the values of the inner ponds, reed protection between 1990–2006).

Examinations have been expanded on the basic assessment of the Hanság wetland area which is hydrographically connected to Lake Fertő (1998–2001); furthermore on the exploration of *Nyirkai Hany és Keleti Mórrétek wetland areas* and the evaluation how effective the reconstructural intervention had been on nature conservation.

The present bibliography includes about 200 works about research results between 1972 and 2017 carried out with the direction, support and coordination of the Hungarian Danube Research Station (now called Hungarian Danube Research Institute) of the Hungarian Academy of Sciences.

The organized research work was financially made possible by the Hungarian Academy of Sciences, the UNESCO (Paris), the tender EU-

EUREED and by further projects like AKP of the Hungarian Academy of Sciences, OTKA, OKTKP, KAC, MTA KvVM, NKFP under the direction of Prof. Á. Berczik and ass. Prof. M. Dinka.

In 2012 the Danube Research Institute, Centre for Ecological Research of the Hungarian Academy of Sciences was reorganized and then the general director of the Centre ended the 40 year long organized field- and laboratory research of Lake Fertő with an oral statement, without any previous consultation. He interrupted the new research project started not long before, which meant to explore the impact of climate change on this territory, being especially endangered due to the extreme shallowness of Lake Fertő. This put an end to our ongoing research.

MATERIAL AND METHODS

The present literature is compiled from different sources. In the literature of the Neusiedler See/Fertő the authors' names of collaborators working at the Hungarian Danube Research Station of the Hungarian Academy of Sciences are written with capital letters. The name written in bold refer to articles, the normal letter symbolize the abstracts and the italics refer to manuscripts. In the alphabetic list of authors the publication numbers are in brackets when the listed author is not the first author of the publication.

NEUSIEDLER SEE (FERTŐ)

LIST OF PUBLICATIONS

1972

1. **BERCZIK, Á. (1972):** *Hidrobiológia – Zoológia*. In. PICHLER, J. (szerk) A Fertő-tájjal kapcsolatos kutatásokat és feltárásokat áttekintő helyzetfelmérő tanulmányok V. A táj bioszférája. (*Hydrobiology – Zoology*. – In. PICHLER, J. (Ed.): Assessment and overviewing studies about the Lake Fertő/Neusiedler See researches and investigations V.) Buda-

pest, p. 72–84. [in Hungarian]

1973

2. **Andrikovics, S. (1973):** Hidroökológiai és zoológiai vizsgálatok a Fertő hinárosaiban. (Hydroecological and zoological examinations in the aquatic weeds of Lake Fertő/Neusiedler See.) *Állattani Közlemények*, 60: 39–50. [in Hungarian]
3. **BERCZIK, Á. (1973):** A hidrobiológiai kutatások helyzete és feladatai Magyarországon. (The situation and role of the hydrobiological research in Hungary.) *Állattani Közlemények*, 60: 55–65. [in Hungarian]
4. **Tóth, J. (1973):** *Halászat*. – A Fertő-tájjal kapcsolatos kutatásokat és feltárásokat áttekintő helyzetfelmérő tanulmányok VI: A bioszféra készleteinek hasznosítása (*Fishery*. In. PICHLER, J. (Ed.) Assessment and overviewing studies about the Lake Fertő/Neusiedler See researches and investigations VI: The utilization of the biosphere resources.) Budapest, p. 72–85. [in Hungarian]

1974 —

1975

5. **Andrikovics, S. & BERCZIK, Á. (1975):** *Hidrobiológia – Zoológia*. In. PICHLER, J. (szerk.) A Fertő-táj bioszférája. – A Fertő-táj Monográfiáját előkészítő adatgyűjtemény 3. (*Hydrobiology – Zoology*. In. PICHLER, J. (Ed.) The biosphere of Lake Fertő/Neusiedler See area Preliminary data set for the Lake Fertő/Neusiedler See area monography 3.) p. 423–537. [in Hungarian]

1976

6. **Tóth, J. (1976):** *Halászat*. In. PICHLER J. (szerk.) A Fertő-táj monográfiáját előkészítő adatgyűjtemény 4. Alkalmazott kutatások: A Fertő-táj bioszféra készleteinek hasznosítása. (*Fishery*. In. PICHLER J. (Ed.) Preliminary data set for the Lake Fertő/Neusiedler See area monography 4. Applied researches: Utilization of the biosphere resources at Lake Fertő/Neusiedler See area.) p. 160–166. [in Hungarian]

1977 —

1978

7. **Andrikovics, S. (1978):** Series of hydro-ecological data to the zoological evaluation of the pondweed fields of Lake Fertő. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 15: 23–29.
8. **Andrikovics, S. & Kertész, Gy. (1978–79):** Presumable food relationships between some insect larvae of the Lake Fertő (Hungary-Austria) on the basis of intestinal contents. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 17: 185–190.

1979

9. **Andrikovics, S. (1979):** Contribution to the knowledge on the invertebrate macrofauna living in the pondweed fields of Lake Fertő. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 16: 59–65.
10. **Andrikovics, S. (1979):** *Fertői makrofauna társulások hidroökológiai viszonyai. (The hydroecological conditions of the macrofauna associations at Lake Fertő/Neusiedler See. PhD dissertation, manuscript.) Kandidátusi értekezés, ELTE TTK, Budapest, 157 pp. [in Hungarian]*
11. **BERCZIK, Á. (1979):** A Fertő-táj biológiai kutatásának terve. A Fertő-táj zoológiai kutatási témajavaslat. A Fertő-táj hidrobiológiai kutatási témajavaslat. (Geplante biologische Forschungen in der Neusiedlersee-Landschaft). In: PICHLER, J. (szerk.) A Fertő-táj tudományos kutatási terve. (In: PICHLER, J. (Ed.). *Forschungsplan des Neusiedlersees und seiner Landschaft*) Budapest, p. 56–60, 71–72, 73–75, 333–338. [in Hungarian, with German summary]

1980

12. **Andrikovics, S. (1980-81):** Further points view to the limnological evaluation of the “Fertő”- type shallow lakes. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 22–23: 5–11.
13. **Andrikovics, S. (1980-81):** Preliminary quantitative macrofaunal investigations on characteristic biotopes of Lake Fertő /Hungary/. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio*

biologica, 22–23: 127–144.

1981

14. **Andrikovics, S. (1981):** On the flight patterns of some frequent aquatic insects at Lake Fertő (Hungary). *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 42: 61–67.
15. **Andrikovics, S., Padisák, J. & Rajczy, M. (1981):** A fertői makrofauna társulások diverzitás és clusteranalízise. (Diversity and cluster analysis of the macrofauna assemblages of Lake Fertő/Neusiedler See.) XXIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 4–5. [in Hungarian]
16. **Padisák, J. (1981):** Seasonal changes of phytoplankton communities in the Hungarian part of Lake Fertő. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 42: 39–50.

1982

17. **Andrikovics, S., Forró, L. & Metz, H. (1982):** The occurrence of *Synurella ambulans* (Müller, 1946) (Crustacea, Amphipoda) in Neusiedlersee. *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I*, p. 5–10.
18. **Loksa, I. & Tráser, Gy. (1982):** Untersuchungen über die Bodenarthropoden am Süd-Ost-Ufer des Neusiedler-Sees. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 43: 211–213.
19. **Padisák, J. (1982):** The periphyton of Lake Fertő: species composition and chlorophyll-a content. – *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 43: 95–115.

1983

20. **Andrikovics, S. & Ujhelyi, S. (1983):** Trichoptera of Hungarian part of Lake Fertő (A faunistical and ecological treatise). *Folia Entomologica Hungarica*, 44(2): 5–8.
21. **Andrikovics, S., Forró, L. & Zsunics, E. (1983):** A fertői *Utricularia vulgaris* fauna kihalásáról. (About the extinction of *Utricularia vulgaris* fauna in Lake Fertő/Neusiedler See.) XXV. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 9–10. [in Hungarian]
22. **Bácsatyai, L. & Márkus, I. (1983):** *A Fertő-tó*

- Bioszféra Rezervátum vizsgálata a fotoértelmezés módszerével I. A Fertő-tó nádasainak vizsgálata, nádvegetációs térkép készítése. (Investigation of the Lake Fertő/Neusiedler See Biosphere Reserve with aerial photograph Interpretation. I. Investigation of the reed stand at Lake Fertő/Neusiedler See, mapping of the reed stands. – Project report, manuscript) Kutatási jelentés, kézirat, Sopron, 123 pp. [in Hungarian]*
23. Márkus, I. (1983): *A Fertő-tó Bioszféra Rezervátum vizsgálata a fotoértelmezés módszerével. (Investigation of the Fertő Biosphere Reserve with photointerpretation. – Project report, manuscript) kézirat, Sopron, 117 pp. [in Hungarian]*
24. Padisák, J. (1983): A comparison between the phytoplankton of some brown-water lakes enclosed with reed-belt in the Hungarian part of Lake Fertő. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 47: 133–155.
- 1984**
25. Padisák, J. (1984): The algal flora and phytoplankton biomass of the Hungarian part of Lake Fertő I.: Rákosi-bay. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 51: 17–29.
- 1985**
26. Andrikovics, S. & Takáts, T. (1985): On the Odonata fauna the Hungarian part of Lake Fertő (imago, larvae) *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 58: 67–72.
27. Kárpáti, I. & Szeglet, P. (1985): Die Veränderung des Bioelementgehaltes bei *Phragmites australis* und *Typha angustifolia*. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 55: 67–70.
- 1986**
28. Andrikovics, S. (1986): A Fertő-tó állatvilága. (The fauna of Lake Fertő/Neusiedler See.) Magyar Hidrológiai Társaság, VI. Országos Vándorgyűlés, Hévíz, (A tavak élete és vízgazdálkodása.) p. 170–181. [in Hungarian]
29. Andrikovics, S. & Takáts, T. (1986): Adatok a Fertő-tó magyar részének szitakötő faunájához. (Data to the dragonfly fauna of the Hungarian part of Lake Fertő/Neusiedler See.) *Folia Entomologica Hungarica*, 47: 207–210. [in Hungarian]
30. DINKA, M. (1986): Adatok a Fertő szedimentumának elemtartalmáról. (Data about the element content of the sediment of Lake Fertő/Neusiedler See.) Magyar Hidrológiai Társaság, VI. Országos Vándorgyűlés, Hévíz, (A tavak élete és vízgazdálkodása.) p. 182–191. [in Hungarian]
31. Márkus, I. (1986): Die Fernerkundung im Dienst der Umweltbiologie. Untersuchung des Neusiedlersee-Biosphären-Reservates mit Photointerpretation. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 61: 5–13.
32. Padisák, J. (1986): A Fertő algavilága. (The alga flora of Lake Fertő/Neusiedler See.) Magyar Hidrológiai Társaság, VI. Országos Vándorgyűlés, Hévíz, (A tavak élete és vízgazdálkodása.) p. 160–169. [in Hungarian]
- 1987**
33. Buczkó, K. & Padisák, J. (1987–88): Perifiton vizsgálat a Fertő Átjáró tavában. I. Kovaalgák. (Periphyton investigations of “Átjáró tó” at Lake Fertő/Neusiedler See, Hungary. I. Diatoms). *Botanikai Közlemények*, 74–75: 127–140. [in Hungarian with English summary]
- 1988**
34. Andrikovics, S., Forró, L. & Zsunic, E. (1988): The zoogenic food composition of *Utricularia vulgaris* in the Lake Fertő. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 23: 65–70.
35. Andrikovics, S., Padisák, J. & Rajczy, M. (1988): Diversity and cluster analysis of the invertebrate macrofauna in the Lake Fertő. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 23: 71–81. [in Hungarian]
36. DINKA, M. (1988): A Fertő üledékének C, N és P eloszlása. (C, N and P distribution in the sediment of Lake Fertő/Neusiedler See.) I. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest, Abstract, p. 40. [in Hungarian]
37. DINKA, M. (1988): Szedimentkémiai vizs-

- gálatok a Fertőn. (Sedimentchemical investigation at the Lake Fertő/Neusiedlersee.) Magyar Biológiai Társaság XVIII. Vándorgyűlés, Keszthely, Abstract, p. 27. [in Hungarian]
38. DINKA, M. & J. Květ (1988): Heavy metal content of the sediment from three different water bodies. 3th INTECOL Wetland Conference, Rennes, France, Abstract, p. 181.
39. Kárpáti, L. (1988): Massensterben der Herpetofauna (Amphibien und Reptilien) infolge des Kraftverkehrs. Möglichkeiten und Ergebnisse des Schutzes am Südufer des Neusiedlersees. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 68: 71–79.
40. Padisák, J. (1988): The algal flora and phytoplankton biomass of the Hungarian part of Lake Fertő II.: Southern open bays. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 68: 145–157.
- 1989**
41. Buczkó, K. (1989): About the spatial distribution of the algae and the quantitative development of periphyton in the Hungarian part of Lake Fertő (Neusiedler See). *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 71: 111–124.
42. DINKA, M. (1989): Über den P-Gehalt des Sediments im Neusiedler See. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 71: 89–93.
43. DINKA, M. (1989): Über den Zn-, Pb-, Mn-, Fe- und Sr-Gehalt des Sediments im Neusiedler See. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 71: 95–99.
44. Kárpáti, I., Kárpáti, V., Szeglet, P. & Tóth, I. (1989): Ökologische Untersuchungen in den Schilfbeständen der Neusiedler Sees I. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 71: 101–110.
- 1990**
45. BERCZIK, Á. (1990): Aquatischer Biotopschutz Neusiedlersee. Tagungsband der International Symposium Schutz und Entwicklung grosser mitteleuropäischer Binnenseelandschaften, Eisenstadt, p. 100–101.
46. RÁTH, B. (1990): Zur Zönologie und Zonierung der Makrophyten-Bestände im ungarischen Teil des Neusiedler Sees (1987/88) *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 74: 53–76.
- 1991**
47. DINKA, M. (1991): Schwermetallbelastung zweier seichter Seen (Neusiedler See und Balaton - Österreich und Ungarn). *Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft*, 83: 9–22.
48. DINKA, M. (1991): A Fertő üledékének szervesanyag-, nitrogén- és foszfortartalma. (The organic matter, nitrogen and phosphorus content of the sediment in Lake Fertő/Neusiedler See.) *Hidrológiai Közöny*, 71(2): 92–98. [in Hungarian with English summary]
49. Padisák, J. & Dokulil, M. (1991): A planktonikus diatomák mennyiségének szezonális és hosszútávú (1968–1990) változásai a Fertőben (Ausztria/Magyarország). (Seasonal and long-term changes of planktonic diatoms (1968-1990) in Lake Fertő/Neusiedlersee (Austria/Hungary)) *Botanikai Közlemények*, 78(Suppl.): 77–85. [in Hungarian with English summary]
- 1992**
50. BERCZIK, Á. (1992): Thermic conditions in sediment-water zone of shallow lakes in Hungary. XXV. SIL International Congress, Barcelona, Spain, Abstract, p. 46.
51. BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1992): Die Bedeutung der Schilfzone für die mosaikartigen Unterschiede in den Flachseen. Seeuferzerstörung und Seeuferrenaturierung, Konstanz, Germany, Abstract, p. 9.
52. DINKA, M. (1992): Spatial diversity in Neusiedlersee/Fertő on the basis of water and sediment chemical characteristics. XXV. SIL International Congress, Barcelona, Spain, Abstract, p. 135.
53. DINKA, M. & BERCZIK, Á. (1992): Über die mosaikartigen Unterschiede der “Inneren Seen” im Neusiedlersee/Fertő. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 25: 51–60.

1993

54. **BERCZIK, Á. (1993):** About the thermic conditions in sediment-water zone of shallow lakes in Hungary. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 26: 653–660.
55. **BERCZIK, Á. (1993):** Beobachtungen über die Temperaturverhältnisse der oberen Sedimentschichten im Neusiedler See. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 79: 41–46.
56. **BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1993):** Towards the limnological elucidation of the Neusiedlersee/Lake Fertő. 5th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Stresa, Italy, p. 38–42.
57. **BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1993):** Principle for the maintaining of natural values in the Neusiedlersee/Fertő Biosphere Reserve. International Conference on Groundwater/Surface Water Ecotones, Lyon, France, Abstract, p. 7.
58. **DINKA, M. (1993):** Über die regionalen wasserchemischen Verschiedenheiten des ungarischen Seeteiles im Neusiedler See. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 79: 31–39.
59. **DINKA, M. & BERCZIK, Á. (1993):** A special example on interactions among ecological systems for the Neusiedlersee/Fertő Biosphere Reserve. International Conference on Groundwater/Surface Water Ecotones, Lyon, France, Abstract, p. 11.
60. **Dokulil, M. & Padisák, J. (1993):** Langfristige (1968-1990) und jahreszeitliche Dynamik der planktischen Diatomeen im Neusiedlersee. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 79: 5–11.
61. **Padisák, J. (1993):** Species composition, spatial distribution, and the seasonal and interannual dynamics of phytoplankton in brown-water lakes enclosed with reed-belts (Neusiedlersee/Fertő; Austria/Hungary). *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 79: 13–29.
62. **Szeglet, P. (1993):** Probleme der Schilferhaltung in drei Seen Neusiedler See, Velencei See, Plattensee. *Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland – Bericht*, 79: 53–38.

1994

63. **DINKA, M. (1994):** *A Fertő térbeli eltérései üledékkémiai tanulmányok alapján. (Spatial differences at Lake Fertő/Neusiedler See based on the sediment chemistry studies. – PhD dissertation, manuscript) Kandidátusi értekezés, Vácrátót, 131 pp. [in Hungarian]*
 64. **DINKA, M. & BERCZIK, Á. (1994):** Ecotone studies in the Lake Fertő/Neusiedlersee Biosphere Reserve. Proceedings of the International Workshop on Ecology and Management of Aquatic-Terrestrial Ecotones, Seattle, USA, p. 48–58.
 65. **DINKA, M., Fischl, G. & Szeglet, P. (1994):** A Fertő tó nádasainak kutatása és a nádpusztulás lehetséges okai. (Reed stands investigations at Lake Fertő/Neusiedler See and the possible causes of the reed die-back.) 40. Növényvédelmi Napok Budapest, Hungary, Abstract, p. 103. [in Hungarian]
 66. **DINKA, M., Szabó, I. & Szeglet, P. (1994):** Nádas vizsgálatok a Fertőn. (Reed stands investigations at Lake Fertő/Neusiedler See.) III. Magyar Ökológus Kongresszus Szeged, Hungary, Abstract, p. 35. [in Hungarian]
 67. **DINKA, M., Szeglet, P. & Szabó, I. (1994):** Environmental effects and the degradation of the reed stands in Lake Fertő/Neusiedlersee. (Effects of interaction between eutrophication and major environmental factors on the ecosystem stability of reed vegetation European land-water ecotones. In: Reednews the Newsletter of the EC-EUREED Project, Participant 6. *Heteren*, 3: 96–106.
- 1995
68. **BERCZIK, Á. (1995):** Spatial Diversity in the Lake Fertő/Neusiedlersee Biosphere Reserve. EUROMAB V. Conference, 1995. Kangerlussuaq, Denmark, Book of Abstracts, p. 1–2.
 69. **DINKA, M. & Szeglet, P. (1995):** Reed (*Phragmites australis* /Cav./ Trin ex Steudel) growth and production in different habitats of Neusiedlersee/Lake Fertő. XVI. SIL International Congress, Sao Paulo, Brasil, Abstract, p. 282.
 70. **DINKA, M. & Szeglet, P. (1995):** Nutrient and carbohydrate content in rhizome of *Phragmites australis* from different habitat of

- Lake Fertő/Neusiedlersee. Reed-bed Importance of a Plant Community in Ecology and Technology, International Workshop, Iffeldorf, Germany, Abstract, p. 24.
71. Takáts, T., BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1995): The effect of hydrobiological and meteorological conditions on the water chemistry of a shallow lake. XXVI. SIL International Congress, Sao Paulo, Brasil, Abstract, p. 332.
- 1996**
72. BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1996): The Lake Neusiedler See/Lake Fertő a Biosphere Reserve – the advantages of transboundary cooperation between Austria and Hungary. Conference in association with the CNPPA/IUCN “Parks for Life” scheme. The Drava-Mura Biosphere Reserve. Spa resort Radenci, Slovenia, Abstract, p. 18.
- 1997**
73. Borsodi, A. & Sallai, K. (1997): A Fertő fenéküledékének alkalofil baktérium közösségei. (Investigations on alkalophilic bacterial communities of the Lake Fertő's (Neusiedler See) sediment.) *Hidrológiai Közlöny*, 77(5): 259–263. [in Hungarian with English summary]
74. DINKA, M. (1997): Verschiedenheiten in der Produktion des Schilfes im Neusiedlersee. Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) und deutsche Sektion der Societas Internationalis Limnologiae (SIL), Frankfurt am Main, Germany, Abstract, p. 145.
75. Molnár, B. & DINKA, M. (1997): Karbonát üledékek keletkezése a Fertő tó magyarországi részén. (Development of carbonate sediments in the Hungarian part of Lake Fertő/Neusiedler See.) *Hidrológiai Közlöny*, 77(3): 115–122. (in Hungarian with English summary)
76. Takáts, T., BERCZIK, Á. & DINKA, M. (1997): The effect of hydrobiological and meteorological conditions on the water chemistry of a shallow lake. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 26: 392–396.
77. VARGA, I. (1997): *A fertői avas nád-felhalmozódások makroinvertebrata együttese. (Macroinvertebrate community of the accumulated rotten reed at Lake Fertő/ Neusiedler See. Msc Thesis, manuscript) Diplomamunka, ELTE TTK Budapest, 47 pp. [in Hungarian]*
- 1998**
78. DINKA, M. (1998): Über die chemischen Verhältnisse des interstitialen Wassers in Schilfbeständen des Neusiedler Sees/Fertő. 4. Arbeitstagung des Bereiches Umwelt “Erdschaftliche Aspekte des Umweltschutzes” Arsenal/Wien, Tagungsband, p. 343–349.
79. DINKA, M. (1998): Differences in interstitial water conditions in a degraded reed-stand area. XXVII. SIL International Congress Dublin, Ireland, Abstract, p. 364.
80. DINKA, M. & Szeglet, P. (1998): Reed (*Phragmites australis* /Cav./ Trin. ex Steudel) growth and production in different habitats of Neusiedlersee/Lake Fertő. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 26: 1830–1834.
81. DINKA, M. & Szeglet, P. (1998): Some characteristics of reed (*Phragmites australis*) indicating the different health conditions of the reed stand. XXVII. SIL International Congress, Dublin, Ireland, Abstract, p. 302.
82. Lakatos, Gy., Mészáros, I., DINKA, M. & Veres, Sz. (1998): Photosynthetic properties of *Phragmites australis* in healthy and die-back sites of Lake Fertő/Neusiedler See. 5th INTECOL Wetland Conference, Firenze, Italy, Abstract, p. 174.
83. Lakatos, Gy. & Mészáros, I., DINKA, M. & Veres, Sz. (1998): Photosynthetic properties of *Phragmites australis* in healthy and die-back sites of Lake Fertő/Neusiedler See. In: GARAB, Gy. (Ed.) *Photosynthesis: Mechanisms and effects*. Vol. V. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, p. 4077–4080.
84. VARGA, I. (1998): Comparison of phytal- and förna-bound macroinvertebrate commu

- nities at Lake Fertő, Hungary. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 31: 131–141.
85. VARGA, I. & BERCZIK, Á. (1998): Macroinvertebrate communities in reed litter. XXVII. SIL Internat. Congress, Dublin, Ireland, Abstract, p. 324.
86. VARGA, I., Andrikovics, S. & Hufnagel, L. (1998): New data on the macrofauna of Lake Fertő, Hungary. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 31: 143–148.
- 1999**
87. Botta-Dukát, Z., DINKA, M. & Szeplet, P. (1999): Are reed stands from different habitats distinguishable on the basis of shoot characteristics? International Conference on Phragmites-Dominated Wetlands, their functions and sustainable use, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 82.
88. DINKA, M. (1999): Nutrient and fiber content changes in decomposing *Phragmites australis* litter. International Conference on Phragmites-Dominated Wetlands, their functions and sustainable use, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 27.
89. DINKA, M. (1999): Changes of the element content of *Phragmites australis* from different habitats of Lake Fertő/Neusiedlersee. 6th Symposium of Biogeochemistry, Fort Lauderdale, Florida, Abstract, p. 25.
90. DINKA, M. & SZABÓ, E. (1999): Mass and fiber loss, nutrient dynamics of leaf, culm and rhizome of *Phragmites australis* litter. 2nd International Meeting on “Plant Litter Processing in Freshwaters”, Lunz, Austria, Abstract, PVII/1.
91. DINKA, M. (szerk./edit.) (1999): Fertő Bibliográfia (hidrobiológia) 1972–1999. (Bibliography of Lake Fertő/Neusiedlersee /Hydrobiology/) Az MTA ÖBKI Magyar Duna-kutató Állomás irányításával végzett kutatások eredményeiről. Göd–Vácrátót, p. 1–12. [in Hungarian]
92. DINKA, M. (1999): Accumulation and decomposition of organic matter. In: HANS B. (Ed.), Eured II. Final report, Risskov (Denmark), p. 32–36.
93. DINKA, M. & Szeplet, P. (1999): Carbohydrate and nutrient content in rhizomes of *Phragmites australis* from different habitats of Lake Fertő/Neusiedler See. *Limnologica*, 29(1): 47–61.
94. DINKA, M. & Szeplet, P. (1999): Nutrient content and biomass of *Phragmites australis* from different habitat of Lake Fertő/Neusiedler See. International Conference on Phragmites-dominated Wetlands, their functions and sustainable use, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 115.
95. VARGA, I. (1999): Macroinvertebrates in reed litter. 2nd International Meeting on Plant Litter Processing in Freshwaters, 22–24 September 1999, Lunz, Austria, Abstract, VII/2.
96. VARGA, I. (1999): Nádmaradványok makroinvertebráta együttese a Fertőn. (Macroinvertebrate community of reed debris.) XLI. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract p. 27. [in Hungarian]
97. VARGA, I. & BERCZIK, Á. (1999): Structure and changes of macroinvertebrate communities in decomposing reed litter. EUREED Final conference Treboň, Czech Republic, Abstract, p. 28.
- 2000**
98. DINKA, M. (2000): A nád (*Phragmites australis*) tápanyagtartalma és biomasszája a Fertő különböző habitusú állományaiban. (The nutrient content and biomass of *Phragmites australis* in different habitats of Lake Fertő.) *Acta biologica Debrecina, Supplementum oecologica Hungarica*, 11(1): 210. [in Hungarian]
99. SZABÓ, E. (2000): Az intersticiális víz fizikai és kémiai tulajdonságai a Fertő nádasában. (Physico-chemical characteristics of the interstitial water at Lake Fertő.) XLII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 56. [in Hungarian]
100. SZABÓ, E. & DINKA, M. (2000): A nádrizóma dekompozíciója. (Decomposition of reed rhizome.) *Acta biologica Debrecina, Supplementum oecologica Hungarica*, 11(1): 306. [in Hungarian]

101. **VARGA, I. (2000):** Nádmaradványok makroinvertebráta együttese a Fertőn. (Macroinvertebrate community of reed remains at Lake Fertő/Neusiedler See.) *Hidrológiai Közlöny*, 80(5–6): 391–393. [in Hungarian with English summary]
- 2001**
102. **DINKA, M. (2001):** Differences in interstitial water conditions in a degraded reed stand area. Verh. Internat. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 27: 3385–3388.
103. **DINKA, M. (2001):** Effects of winter harvesting on reed stands. 2nd Symposium for European Freshwater Sciences, Toulouse, France, Abstract, p. 10.
104. **DINKA, M. & SZABÓ, E. (2001):** In situ reed (*Phragmites australis*) decomposition in a shallow lake. 2nd Symposium for European Freshwater Sciences, Toulouse, France, Abstract, p. 12.
105. **DINKA, M. & SZABÓ, E. (2001):** A nád különböző szerveinek in situ dekompozíciója. (Decomposition of different reed organs at Lake Fertő/Neusiedler See.) XLIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 31. [in Hungarian]
106. **DINKA, M. & Szeglet, P. (2001):** Some characteristics of reed (*Phragmites australis* /Cav./Trin ex Steudel) that indicate different health between vigorous and die-back stands. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 27: 3364–3369.
107. **SZABÓ, E. (2001):** Az intersticiális víz fizikai és kémiai tulajdonságai a Fertő nádasában. (Physico-chemical characteristics of the interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See.) *Hidrológiai Közlöny*, 81(5–6): 468–470. [in Hungarian with English summary]
108. **SZABÓ, E. (2001):** Physico-chemical characteristics of sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See in relation to reed belt quality. 2nd Symposium for Freshwater Sciences, Toulouse, France, Abstract, p. 152.
109. **SZABÓ, E. & DINKA, M. (2001):** Az intersticiális víz paramétereinek évszakos változása. (Seasonal changes in the physico-chemical characteristics of the interstitial water.) XLIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 48. [in Hungarian]
110. **VARGA, I. (2001):** Macroinvertebrates in reed litter. *Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie*. VII: Decomposition of organic matter in standing water, 86(4–5): 573–583.
111. **VARGA, I. & BERCZIK, Á. (2001):** Macroinvertebrate communities in reed litter. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 27: 3566–3569.
112. **VARGA, I. & Hufnagel L. (2001):** Temporal-spatial patterns of aquatic and semi-aquatic Heteroptera (Gerromorpha, Nepomorpha) at Lake Fertő, Hungary. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 33: 99–112.
- 2002**
113. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2002):** The use of the tetrazolium reduction test for the detection of the terminal electron transport system (ETS) activity in decomposing reed (*Phragmites australis* Cav. Trin. ex Steud.) rhizome. 3rd International Meeting on “Plant Litter Processing in Freshwater” Szentendre, Hungary, Abstract, p. 31.
114. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M. & Némedi, L. (2002):** Decomposition of *Phragmites australis* (Cav. Trin. ex Steudel) rhizome in a shallow lake. 3rd International Meeting on “Plant Litter Processing in Freshwater” Szentendre, Hungary, Abstract, p. 15.
115. **Bakonyi, G., Csölle, C., Fabók, V., Földesy, M., Hufnagel, L., Kondorosy, E., Rédei, D., Tölgyesiné Nell, T., VARGA, I. & Vásárhelyi, T. (2002):** The Heteroptera fauna of the Fertő-Hanság National Park. The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Hungarian Natural History Museum. Budapest, p. 325–350.
116. **DINKA, M. (2002):** IV. A Magyar Dunakutató Állomás tevékenysége. 2.1. Fertő. (The activity of the Hungarian Danube Research Station. 2.1. Lake Fertő/Neusiedler See.) In:

- FEKETE, G. *et al.* (szerk.) Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve (1952–2002), Vácraót, p. 297–304. [in Hungarian]
117. DINKA, M. (2002): Nutrient content and biomass of *Phragmites australis* in Lake Fertő/Neusiedlersee. International Conference on Limnology of Shallow Lakes. Balatonfüred, Hungary, Abstract, p. 42.
118. DINKA, M. & SZABÓ, E. (2002): A nád különböző szerveinek dekompozíciója. (Decomposition of reed (*Phragmites australis*) organs at Lake Fertő/Neusiedler See) *Hidrológiai Közlöny*, 82(1–12): 24–27. [in Hungarian with English summary]
119. DINKA, M., Tóth, I. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2002): Nutrient and fiber content changes in decomposing *Phragmites australis* litter. 3rd International PLPF Meeting, Szentedre, Hungary, Abstract, p. 13.
120. DINKA, M., BERCSIK, Á., SZABÓ, E. & VARGA, I. (2002): A nádasállomány szerkezete, vízkémiai jellemzői és az aratás hatásai a Fertőn. (The structure of the reed stands, the chemical characteristics of the water and the effects of harvesting at Lake Fertő/Neusiedler See.) In: FEKETE, G. *et al.* (szerk.) Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve (1952–2002), Vácraót, p. 393–410. [in Hungarian]
121. Mészáros, I. Veres, Sz., DINKA, M. & Lakatos, Gy. (2002): Pigment content and photosynthetic activity in healthy and die-back stands of Lake Fertő/Neusiedler See. International Conference on Limnology of Shallow Lakes Balatonfüred, Hungary, Abstract, p. 273.
122. Molnár, B., Botz, R. & DINKA, M. (2002): A Fertő-tó karbonátjainak röntgen és stabil izotóp vizsgálata. (Röntgendiffraktometrische und stabile Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopuntersuchungen von Karbonaten aus dem Neusiedler See). *Hidrológiai Közlöny*, 82/6: 359–362. [in Hungarian with German summary]
123. Szabó, E. & DINKA, M. (2002): Changes in sediment and sediment interstitial water characteristics at Lake Fertő/Neusiedler See. Shallow Lakes 2002, International Conference on Limnology of Shallow Lakes, 25–30. May 2002, Balatonfüred/Hungary, Abstract, p. 235.
124. SZABÓ, E. & DINKA, M. (2002): A felszíni és az intersticiális víz fizikai és kémiai tulajdonságainak évszakos változása. (Seasonal changes in the physico-chemical characteristics of the interstitial water) *Hidrológiai Közlöny*, 82(1–12): 119–122. [in Hungarian with English summary]
125. SZABÓ, E., DINKA, M. & Némedi, L. (2002): A dekomponálódó nád-rizóma kémiai összetételének és mikrobiális aktivitásának változása. (Changes in the chemical composition and microbiological activity of the decomposing reed rhizome.) XLIV. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 48. [in Hungarian]
126. VARGA, I. (2002): Macroinvertebrate assemblages of Lake Fertő. In: MAHUNKA, S. (Ed.) The fauna of the Fertő-Hanság National Park, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 171–182.
127. VARGA, I. (2002): Structure and changes of macroinvertebrate communities colonising decomposing reed litter at Lake Fertő/Neusiedler See. Shallow Lakes 2002, International Conference on Limnology of Shallow Lakes, 25–30. May 2002, Balatonfüred/Hungary, Abstract, p. 258.
128. VARGA, I. (2002): Structure and changes of macroinvertebrate communities colonising decomposing reed rhizome at Lake Fertő/Neusiedler See, Hungary. 3rd International Meeting on Plant Litter Processing in Freshwaters, Szentedre/Hungary. Abstract, p. 12.
- 2003**
129. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2003): Az intersticiális víz jellemzőinek évszakos és mélységbeli változása a Fertő üledékében. (Seasonal and vertical changes in the characteristics of sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See in the function of depth.) XLV. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 12. [in Hungarian]
130. DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2003): A vízkémiai paraméterek térbeli

- alakulása a Fertőn. (Changes in chemical parameters of surface water at Lake Fertő/Neusiedler See.) XLV. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 20. [in Hungarian]
131. DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK Á. & Kutrucz, Gy. (2003): Influence of water level fluctuation on spatial dynamic of the water chemistry at Lake Fertő/Neusiedler See. Lake Shore 2003 Conference, Ecology Quality Assessment Sustainable Development, Konstanz, 19–21 June 2003, Abstract, p. 38.
132. Mészáros, I. Veres, Sz., DINKA, M. & Lakatos, Gy. (2003): Variations in leaf pigment content and photosynthetic activity of *Phragmites australis* in healthy and die-back reed stands of Lake Fertő/Neusiedlersee. *Hydrobiologia*, 506–509: 681–686.
133. SZABÓ, E. (2003): The use of the tetrazolium reduction test for the detection of the terminal electron transport system (ETS) activity in decomposing reed (*Phragmites australis* /Cav./ Trin. ex Steud.) rhizome. *Annales de Limnologie – International Journal of Limnology*, 39 (1): 63–70.
134. SZABÓ, E., DINKA, M. & Némedi, L. (2003): A dekomponálódó nád-rizóma kémiai összetételének és mikrobiális aktivitásának változása egy sekély tóban. (Changes in the chemical composition and microbiological activity of the decomposing reed rhizome) *Hidrológiai Közlöny*, 83(1–12): 143–146. [in Hungarian with English summary]
135. VARGA, I. (2003): Structure and changes of macroinvertebrate community colonising decomposing rhizome litter of common reed at Lake Fertő/Neusiedler See (Hungary). *Hydrobiologia*, 506–509: 413–420.
- 2004**
136. ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2004): Chemical characteristics of sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See. *Ecohydrology & Hydrobiology*, 4(1): 67–76.
137. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2004): Az intersticiális víz jellemzőinek évszakos és mélységbeli változása a Fertő üledékében. (Seasonal changes in the characteristics of sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See in the function of depth) *Hidrológiai Közlöny*, 84(5–6): 8–11. [in Hungarian with English summary]
138. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2004): Decomposition of *Typha latifolia* L. litter at a shallow Lake in Hungary. SIL XXIX. Congress Lahti, Finland Book of Abstracts, p. 64.
139. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2004): A keskenylevelű gyékény és a nád dekompozíciója egy sekély tóban. (Decomposition of *Typha angustifolia* (L) and *Phragmites australis* (Cav. Trin ex Steudel) in a shallow lake.) XLVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, p. 8. [in Hungarian]
140. DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2004): A vízkémiai paraméterek térbeli alakulása a Fertőn. (Changes in the chemical parameters of surface water at Lake Fertő/Neusiedler See) *Hidrológiai Közlöny*, 84(5–6): 31–33. [in Hungarian with English summary]
141. DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & Tóth, I. (2004): Changes in nutrient and fibre content of decomposing *Phragmites australis* litter. *International Review of Hydrobiology*, 89(5–6): 519–535.
142. DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK Á. & Kutrucz, Gy. (2004): Influence of water level fluctuation on spatial dynamic of the water chemistry at Lake Fertő/Neusiedler See. *Limnologica*, 34(1–2): 48–57.
- 2005**
143. ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M. (2005): Decomposition of *Typha latifolia* L. litter at a shallow Lake in Hungary. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 29: 971–974.
144. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2005): A keskenylevelű gyékény és a nád dekompozíciója. (Decomposition of *Typha angustifolia* (L) and *Phragmites australis* (Cav. Trin ex Steudel)) *Hidrológiai Közlöny*, 85(6): 5–7. (in Hungarian with English summary)
145. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2005): Decomposition of *Typha angustifolia*

and *Phragmites australis* in a shallow lake (Hungary). 4th PLPF Internat. Meeting, Toulouse, France, Abstract, p. 31.

146. DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2005): A fertőrákosi biológiai szűrőmező felszíni és intersticiális vízének tulajdonságai. (Chemical characteristics of the surface and sediment interstitial water in a reed stand of Fertőrákos used for pretreated wastewater treatment.) XLVII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract p. 13. [in Hungarian]
147. DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2005): Nagyüzemi aratás hatásai a fertői nádasállomány reprodukciós folyamataira. (The effects of large scale reed harvesting on the reproduction processes of reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See.) In: VINKLER P. (szerk.) Tudomány, Innováció, Életminőség. Az MTA intézetei az ország gyarapodásáért. Ökológiai Botanikai Kutatóintézet, Budapest, p. 63–64. [in Hungarian]
148. DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2005): Nagyüzemi aratás hatásai a fertői nádasállomány reprodukciós folyamataira. (The effects of large scale reed harvesting on the reproduction processes of reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See.) In: TÖRÖK K. & KOVÁCSNÉ LÁNG E. (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatási eredményeiből, MTA ÖBKI, Vác-rátót, p. 37–43. [in Hungarian]
149. VARGA, I. (2005): *Bomló nádmaradványokhoz kötődő makroszkopikus gerinctelen együttesek a Fertőn. (Macroinvertebrate community of the rotted reed debris at Lake Fertő/Neusiedler See. PhD dissertation, manuscript) Doktori (PhD) értekezés. 117 pp. [in Hungarian with English summary]*
150. VARGA, I. (2005): *Bomló nádmaradványokhoz kötődő makroszkopikus gerinctelen együttesek a Fertőn. (Macroinvertebrate community of the rotted reed debris at Lake Fertő/Neusiedler See. – PhD thesis) Tézis (Kézirat, ELTE Budapest). 1–7. [in Hungarian and English]*
- 2006
151. ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2006): *Az intersticiális víz fizikai, kémiai jellemzői a Fertőn, figyelemmel a nádasra, valamint az üledékhez és a kapcsolódó vizekhez kötődő kölcsönhatásokra. (Physical and chemical characteristics of the sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See regarding to the reed stands as well as to the interactions with the sediment and related waters. PhD dissertation, manuscript) Doktori értekezés (Kézirat, ELTE, Budapest). 137 pp. [in Hungarian with English summary]*
152. ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2006): *Az intersticiális víz fizikai, kémiai jellemzői a Fertőn, figyelemmel a nádasra, valamint az üledékhez és a kapcsolódó vizekhez kötődő kölcsönhatásokra. (Physical and chemical characteristics of the sediment interstitial water at Lake Fertő/Neusiedler See regarding the reed stands as well as the interactions with the sediment and related waters. – PhD thesis) Tézisfüzet (Kézirat, ELTE Budapest). 1–10. [in Hungarian and English]*
153. ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., NÉMEDY, L. & HORVÁTH, G. (2006): Decomposition of *Phragmites australis* rhizome in a shallow lake. *Aquatic Botany*, 85: 309–316.
154. ÁGOSTON-SZABÓ E. & DINKA, M. (2006): Changes in sediment and sediment interstitial water characteristics in Lake Fertő/Neusiedler See. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 35: 3–17.
155. BERCZIK, Á. (2006): Felelősségünk a Fertő jövőjéért az európai értékrend tükrében. (Our Responsibility for the future of Lake Fertő based on the European values.) In: KARÁCSONY, Z. & IBRÁNYI, A. (szerk.) A Fertő-tó jelene és jövője. Konferencia, Sopron, 2005. szeptember 22. Debreceni Egyetem TTK, Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ, ISBN 963 472 983 5: Bevezető előadás, p. 1–22. [in Hungarian]
156. DINKA, M. (2006): A fertői egészséges nádasállomány térvesztésének okairól. (About the causes of the spatial lose in the healthy reed stands of Lake Fertő/Neusiedler See.) In: Ka. rácsony, Z. & IBRÁNYI, A. (szerk.) A Fertő-tó jelene és jövője Konferencia, Sopron 2005. szeptember 22. Debreceni Egyetem TTK, Környezetgazdálkodási és Környezet-

- politikai Központ, ISBN 963 472 983 5: 23–45. [in Hungarian]
157. **DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2006):** A fertőrákosi biológiai szűrőmező felszíni és intersticiális vízének néhány kémiai jellemzője. (Chemical characteristics of the surface and sediment interstitial water in a reed stand used for pretreated wastewater treatment close to Fertőrákos.) *Hidrológiai Közlemények*, 86(6): 33–35. [in Hungarian with English summary]
158. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A. & VÖRÖS, L. (2006):** Some hydrobiological results from investigations of reed stands used for pre-treated wastewater treatment at the Hungarian shore line of Lake Fertő/Neusiedler See. 6th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 14.
159. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., Urbanc-Berčič, O., Germ, M., Kržič, N. & Gaberščik, A. (2006):** Reed stand conditions in selected wetlands in Slovenia and Hungary. 6th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 15.
- 2007**
160. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2007):** Intensity of mineralization processes in the reed belt sediment at Lake Fertő/Neusiedler See. 2nd Annual Meeting of the Society of Wetland Scientists, Europe „Linking Wetland Science and Scientists from Eastern and Western”, Trebon, Czech Republic, Abstract, p. 9–10.
161. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2007):** A bentikus mineralizációs folyamatok intenzitása a Fertő eltérő jellegű nádas területén. (Intensity of benthic mineralisation processes in different reed stands of Lake Fertő/Neusiedler See) XLIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 8. [in Hungarian]
162. **DINKA, M. (szerk./edit.) (2007):** Fertő Bibliográfia (hidrobiológia) 1972–2007. (Bibliography of Lake Fertő/Neusiedlersee /Hydrobiology/) Az MTA ÖBKI Magyar Duna-kutató Állomás irányításával végzett kutatások eredményeiről. Göd–Vácrátót, p. 1–34. [in Hungarian]
163. **DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2007):** Biomass and nutrient content in different reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See. 2nd Annual Meeting of the Society of Wetland Scientists, Europe „Linking Wetland Science and Scientists from Eastern and Western”, Trebon, Czech Republic, Abstract p. 43.
164. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á. & KUTRUCZ, Gy. (2007):** Vízjárás hatása a vízkémiai paraméterek térbeli alakulására a Fertőn. (Influence of water level fluctuation on the spatial dynamic of the water chemistry at Lake Fertő/Neusiedler See.) *Hidrológiai Közöny*, 87(1): 28–34. [in Hungarian with English summary]
165. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á., KISS, A. & SCHÖLL, K. (2007):** The unique distinctiveness of habitat and biodiversity from different water bodies in Lake Fertő/Neusiedler See. 2nd Annual Meeting of the Society of Wetland Scientists, Europe „Linking Wetland Science and Scientists from Eastern and Western”, Trebon, Czech Republic, Abstract p. 43.
166. **DINKA, M., BERCZIK, Á., ÁGOSTON-SZABÓ, E., KISS, A. & SCHÖLL, K. (2007):** Hozzájárulásunk a Fertő és a hansági vizek hidrobiológiai feltárásához. (Contribution to the hydrobiology of Lake Fertő/Neusiedler See and Hanság/Waasen.) XLIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 17. [in Hungarian]
167. **DINKA, M., BERCZIK, Á., ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A. & GUTI, G. (2007):** Kutatások a Fertő-Hanság területén. Fertő. (Research at the Fertő-Hanság /Neusiedler See-Waasen/ area. Neusiedler See.) In: NOSEK, J. & OERTEL, N. (szerk.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövőndő...” 50 éves az MTA Magyar Duna-kutató Állomása (1957–2007), MTA ÖBKI-MDÁ, Göd–Vácrátót, p. 126–140. [in Hungarian]
168. **KISS, A. (2007):** Adatok a Fertő kistrák (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) fauná-

- jához. (Microcrustacea /Cladocera, Ostracoda, Copepoda) fauna of the Neusiedler See.) *Hidrológiai Közlöny*, 87: 80–82. [in Hungarian with English summary]
169. **Pellinger, A., DINKA, M. & GUTI, G. (2007):** Fertő. (Fertő/Neusiedler See.) In: TARDY J. (szerk.) Magyarországi vadvizek világa – Hazánk Ramsári Területei. Alexandra Kiadó, Pécs, p. 34–45. [in Hungarian]
170. **SCHÖLL, K. & DINKA, M. (2007):** Rotatoria-együttesek változó hidrológiai feltételek mellett. (Rotifer assemblies under different hydrological conditions.) XLIX. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 41. [in Hungarian]
- 2008**
171. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2008):** A bentikus mineralizációs folyamatok intenzitása a Fertő nádas területein. (Intensity of the benthic mineralization processes in different reed stands of Lake Fertő/Neusiedler See) *Hidrológiai Közlöny*, 88(6): 5–7. [in Hungarian]
172. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., Urbanc-Berčić, O., Germ, M., Šraj-Križič, N. & Gaberščik, A. (2008):** Reed stands conditions at selected wetlands in Slovenia and Hungary. In: VYMAZAL, J. (Ed.) Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands. Springer, p. 1–12.
- 2009**
173. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2009):** Some characteristics of the sediments of healthy and degraded reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 40(2): 5–15.
174. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A. & DINKA, M. (2009):** Tisztított szennyvíz hatásai egy fertői nádas parcelláján. (Effects of cleaned sewage-water on a reed stand parcel of Lake Fertő/Neusiedler See). In: TÖRÖK, K., KISS, K.T. & KERTÉSZ, M. (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből, 2009. ÖBKI Műhelyfüzetek 2: 137–143. [in Hungarian]
175. **DINKA, M. & BERCZIK, Á. (2009):** Az MTA Magyar Dunakutató Állomás fertői hidrobiológiai kutatásainak áttekintése 1972-től. (A review since 1972 about the hydrobiological investigations of Lake Fertő/Neusiedler See from the Hungarian Danube Research Station of the HAS) In: LAKATOS, F. & KUI, B. (szerk.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. NymE Kiadó Sopron, p. 24–27. [in Hungarian]
176. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & Szeglet, P. (2009):** A fertői nádasok termőhelyi viszonyai (anyagforgalom – dekompozíció – hasznosítás). (Differences in reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See (nutrient cycles – decomposition – utilization.) In: LAKATOS F. & KUI, B. (szerk.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. NymE Kiadó Sopron, p. 204–208. [in Hungarian]
177. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., KISS, A. & SCHÖLL, K. (2009):** A Fertő magyar törészének térbeli eltérései a vízkémiai jellemzők és a zooplankton együttesek alapján. (Spatial differences in chemical characteristics of the water and zooplankton assemblages at the Hungarian part of Lake Fertő/Neusiedler See) MHT XXVII. Országos Vándorgyűlés, Baja, 2009. július 1–3. ISBN 978-963-8172-23-5, 12. szekció, 3: 1–14. [in Hungarian]
178. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., KISS, A., SCHÖLL, K. & BERCZIK, Á. (2009):** A biodiverzitás különleges esete: a Fertő vízterének mozaikossága. (Special occurrence of biodiversity: the mosaic pattern of the Hungarian part of Lake Fertő/Neusiedler See.) In: LAKATOS, F. & KUI, B. (szerk.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. NymE Kiadó Sopron, p. 200–203. [in Hungarian]
- 2010**
179. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2010):** A nádasok intersticiális vizének szulfát és szulfid koncentrációja a Fertőn. (The sulfate and sulfite concentration of

- interstitial water in reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See.) MHT XXVIII. Országos Vándorgyűlés, Sopron, ISBN 978-963-8172-23-5. p. 25. [in Hungarian]
180. **ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2010):** Chemical Properties of the Sediment Interstitial Water at Lake Fertő/Neusiedler See. In. VYMAZAL, J. (Ed.) Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands. Springer, p. 237–251.
181. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & BERCSZIK, Á. (2010):** A fertői nádasok degradálódásáról. (About the degradation of reed stands at Lake Fertő/Neusiedler See.) MHT XXVIII. Országos Vándorgyűlés, Sopron, ISBN 978-963-8172-23-5, Abstract, p. 3 [in Hungarian]
182. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & Szeglet, P. (2010):** Comparison between biomass and C, N, P, S contents of vigorous and die-back reed stands of Lake Fertő/Neusiedler See. *Biologia*, 65(2): 237–247.
183. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K. & KISS, A. (2011).** The role of *Phragmites australis* in the nutrient retention at Hungarian part of Lake Fertő/Neusiedler See. Realistic expectation for improving of European waters, Final conference of COST Action 869. Mitigation Options for Nutrient Reduction in Surface Water and Groundwaters. October 2011, Keszthely, Hungary, Abstract, p. 12–14.
184. **Somogyi, B., Felföldy, T., DINKA, M. & Vörös, L. (2010):** Periodic picophytoplankton predominance in a large, shallow alkaline lake (Lake Fertő, Neusiedlersee). *Annales de Limnologie – International Journal of Limnology*, 46: 9–19.
- 2011** —
- 2012**
185. **DINKA, M. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2012):** A nádasok ökológiája. (Ecology of reed stands) In. KÁRPÁTI, L. & FALLY, J. (szerk.) A Fertő – Hanság – Neusiedler See – Seewinke-Nemzeti Park. Monografikus tanulmányok a Fertő és a Hanság vidékéről. FHNP Igazgatóság Szaktudás Kiadó Ház Budapest, p. 82–95. [in Hungarian]
186. **Magyar, N., DINKA, M. & Kutrucz, Gy. (2012):** Explorative statistical analysis of water chemistry data obtained from the southern part of Lake Fertő (Hungary) In. 4th Croatian-Hungarian and 15th Hungarian geomathematical congress, Croatian Geological Society, p. 79–87.
187. **SZTAKÓ, A., DINKA, M. & Bartholy, J. (2012):** A Fertő üledékének hőmérsékleti változásairól. (About the thermic conditions of the Lake Fertő/Neusiedler See sediment.) In. MIKA, J., DÁVID, Á., TARI, I. & FODOR, R. (szerk.) HUNGEO 2012. Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója: korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, p. 275–280. [in Hungarian]
188. **SZTAKÓ, A., DINKA, M. & Bartholy, J. (2012):** Preliminary study about the possible hydroecological consequences of climate change in the sediment of Lake Fertő/Neusiedler See. Bioclima 2012 Bioclimatology of Ecosystems. Ústi nad Labem, August 29th–31st 2012. Conference Proceedings, p. 116–117.
- 2013**
189. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., KISS, A., SCHÖLL, K. & DINKA, M. (2013):** Intensity of mineralization in the sediments of a reed stand after the introduction of pre-treated wastewater. 32nd Congress of the International Society of Limnology. Programme and book of Abstracts, Budapest, p. 192.
190. **DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & BERCSZIK, Á. (2013):** The unique characteristics of the Neusiedler See: special area for climate change effects. *Geophysical Research Abstracts*, 15: EGU2013-13490.
191. **DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A. & ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2013):** A Fertő-tó különlegessége: a vízszint-ingadozás hatása az élőhely- és biodiverzitásra. (The speciality of Lake Fertő/Neusiedler See: the effect of water level fluctuation on the bio- and habitat-diversity) Jubileumi Lóczy Lajos emlékkonferencia 1913–2013. Sekély vizű tavas

- területek ökológiája, szociológiája és komplex mérnöki elemzés. Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézet. Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont. Balatoni Limnológiai Intézet. 2013. június 14. Absztraktkötet p. 19. [in Hungarian]
192. **Magyar, N., Trásy, B., Kutrucz, Gy. & DINKA, M.** (2013): Delineating water bodies on the Hungarian side of Lake Fertő/Neusiedler See. In: GIEGER, J., MOLNÁR, P.E., MALVIĆ, T. (Eds.) Theories and Applications in Geomathematics. Selected studies of the Croatian-Hungarian Geomathematical Convent, Opatija. ISBN 978-963-306-235-7. Innovariant Nyomdaipari Kft., Szeged, p. 103–115.
193. **Magyar, N., Hatvani, I.G., Kovácsné Székely, I., Herzig, A., DINKA, M. & Kovács, J.** (2013): Application of multivariate statistical methods in determining the spatial water quality changes in the Austrian part of Neusiedler See. *Ecological Engineering*, 55: 82–92.
194. SZTAKÓ, A. DINKA, M. & Bartholy, J. (2013): Preliminary study about the possible hydroecological consequences of climate change in the sediment of Lake Fertő/Neusiedler See. Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science 27 February–01 March 2013, Lunz am See, Austria, Book of Abstracts, p. 64.
195. SZTAKÓ, A., DINKA, M., Bartholy, J. (2013): About the sediment temperature changing of the Lake Fertő/Neusiedler See. 32nd Congress of the Internat. Society of Limnology. Programme and book of Abstracts, Budapest, Abstract, p. 275.
- 2015** —
- 2014**
196. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M. & BERCZIK, Á.** (2014): A főbb ionok koncentrációjának változása a Fertő üledék intersticiális vizében. (Changing the main ion concentrations in the sediment interstitial water of Lake Fertő/Neusiedler See) Természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatása sekély tavas területetken. Nemzetközi. Tudományos konferencia, Kaposvár, 2014.nov.6–7. ISBN 978-963-9821-79-8 Absztraktkötet, p. 75. [in Hungarian]
197. **KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M.** (2014): Microcrustacean community structure in the different water bodies of the Lake Fertő/Neusiedler See (Fertő-Hanság National Park, Hungary): new invaders, recurring and missing taxa. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 45(1): 3–16.
- 2016**
198. **DINKA, M., KISS, A., SCHÖLL, K., Magyar, N. & ÁGOSTON-SZABÓ, E.** (2015): Biological and chemical effects of the introduction of pre-treated wastewater in a shallow lake reed stand. *Open Geosciences*, 8: 62–77.
- In the period covered by the present bibliography – between 1972 and December, 2017 – valuable hydrobiological research was done beyond the support and direction of the Hungarian Danube Research Station of the Hungarian Academy of Sciences by *Andrea Borsodi, Krisztina Buczkó, László Forró, Lajos Horváth, Vera Istvánovics, István Kárpáti and collaborators, László Kárpáti, Gyula Lakatos, Norbert Magyar, István Márkus, Miklós Pannonhalmi, István Mihály Szabó, Judit Padisák, Éva Bartalis Tevanné, Tamás Takáts, Lajos Vörös* as well. Their work is not included in our compilation.

LIST OF AUTHORS

Andrikovics S. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 28, 29, 34, 35, (86)

ÁGOSTON-SZABÓ E. (90), 99, 100, (104), (105), 107, 108, 109, 113, 114, (118), (119), (120), 123, 124, 125, 129, (130), (131), 133, 134, 136, 137, 138, 139, (140), (141), (142), 143, 144, 145, (146), (147), (148), 151, 152, 153, 154, (157), (158), (159), 160, 161, (163), (164), (165), (166), (167), 171, (172), 173, 174, (176), (177), (178), 179, 180, (181), (182), (183), (185), 189, (190), (191), 196, (197), (198)

- Bácsatyai L.** 22
Bakonyi G. 115
Bartholy J. (187), (188), (194), (195)
BERCZIK Á. 1, 3, (5), 11, 45, 50, 51, (53), 54, 55, 56, 57, (59), (64), 68, (71), 72, (76), (85), (97), (111), (120), (131), (142), 155, (164), (165), (166), (167), (175), (178), (181), (190), (196),
Borsodi A. 73
Botta-Dukát Z. 87
Botz R. (122)
Buczko K. 33, 41
Csölle C. (115)
DINKA M. 30, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, (51), 52, 53, (56), (57), 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, (71), (72), 74, (75), (76), 78, 79, 80, 81, (82), (83), (87), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, (100), 102, 103, 104, 105, 106, (109), (114), 116, 117, 118, 119, 120, (121), (122), (123), (124), (125), (129), 130, 131, (132), (134), (137), (138), (139), 140, 141, 142, (143), (144), (145), 146, 147, 148, (153), (154), 156, 157, 158, 159, (160), (161), 162, 163, 164, 165, 166, 167, (169), (170), (171), 172, (173), (174), 175, 176, 177, 178, (179), (180), 181, 182, 183, (184), 185, (186), (187), (188), (189), 190, 191, (192), (193), (194), (195), (196), (197), 198
Dokulil M. (49), 60
Fabók V. (115)
Fischl G. (65)
Felföldy T. (184)
Forró L. (17), (21), (34)
Földessy M. (115)
Gaberščik A. (159), (172)
Germ M. (159), (172)
GUTI G. (167), (169)
Hatvani I. (193)
Herzig A. (193)
HORVÁTH G. (153)
Hufnagel L. (86), (112), (115)
Kárpáti I. 27, 44
Kárpáti L. 39
Kárpáti V. (44)
Kertész Gy. (8)
KISS A. (158), (165), (166), (167), 168, (174), (177), (178), (183), (189), (191), 197, (198)
Kondorosy E. (115)
Kovács, J. (193)
Kovácsné Székely I. (193)
Kržíč N. (159), (172)
Kutrucz Gy. (131), (142), (164), (186), (192)
Květ J. (38)
Lakatos Gy. 82, 83, (121), (132)
Loksa I. 18
Magyar N. 186, 192, 193, (198)
Márkus I. (22), 23, 31
Mészáros I. (82), (83), 121, 132
Metz H. (17)
Molnár B. 75, 122
Némedi L. (114), (125), (134), (153)
Padisák J. (15), 16, 19, 24, 25, 32, (33), (35), 40, 49, (60), 61
Pellinger A. 169
Rajczy M. (15), (35)
RÁTH B. 46
Rédei D. (115)
Sallai K. (73)
SCHÖLL K. (158), (165), (166), (167), 170, (174), (177), (178), (183), (189), (191), (198)
Somogyi B. 184
SZABÓE. see ÁGOSTON-SZABÓ E.
Szabó I. (66), (67)
Szeglet P. (27), (44), 62, (65), (66), (67), (69), (70), (80), (81), (87), (93), (94), (106), (176), (182),
SZTAKÓ A. 187, 188, 194, 195
Takáts T. (26), (29), 71, 76
Tóth I. (44), (119), (141)
TÓTH J. 4, 6
Tölgyesiné Nell I. (115)
Tráser Gy. (18)
Trásy B. (192)
Ujhelyi S. (20)
Urbanc Berčič O. (159), (172)
VARGA I. 77, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 101, 110, 111, 112, (115), (120), 126, 127, 128, 135, 149, 150
Vásárhelyi T. (115)
Veres Sz. (82), (83), (121), (132)
Vörös L. (158), (184)
Zsunics E. (21), (34)

**WAASEN
(HANSÁG)**

1999

1. **KISS, A. (1999):** A hansági Fehér-tó Ostracoda faunája. (The Ostracoda fauna of the Fehér-tó in Hanság/Hungary.) XLII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 32. [in Hungarian]

2000

2. **KISS, A. (2000):** A hansági Fehér-tó Ostracoda faunája. (The Ostracoda fauna of the Fehér-tó in Hanság/Hungary.) *Hidrológiai Közöny*, 80(5–6): 314–315. [in Hungarian]

2001

3. **KISS, A. & BERCSZIK, Á. (2001):** A hansági Fehér-tó hidrobiológiai jellege és Cladocera, Ostracoda, Copepoda együttese. (The hydrobiological statement of the Fehér-tó in Hanság and the Cladocera, Ostracoda and Copepoda assemblages of the lake.) In: *Ökológia az ezredfordulón II.* BORHIDI, A. & BOTTA-DUKÁT, Z. (Eds.) Budapest, MTA, p. 127–147. [in Hungarian]
4. **SCHÖLL, K. (2001):** *A hansági Fehér-tó Rotatoria együttese, figyelemmel az ökológiai adottságokra. /Rotifer assemblies of the Lake Fehér, considering to ecological conditions (Fertő-Hanság National Park, Hungary). Szakdolgozat, (MSc Thesis) ELTE TTK Allatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 48 pp. [in Hungarian]*
5. **SCHÖLL, K. (2001):** A hansági Fehér-tó Rotatoria együtteseinek struktúrája. (Structure of rotifer assemblies in Lake Fehér, Fertő-Hanság National Park, Hungary.) XLIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Abstract, p. 21. [in Hungarian]
6. **Vörös, L., V. Balogh, K., Koncz, E., BERCSZIK, Á., DINKA, M., KISS, A., VARGA, I., & Oldal, I. (2001):** Hazai tavak és víztározók ökológiai állapotának felmérése: Marcali víztározó. (Survey of the ecological statement of the lakes and reservoirs in Hungary.) In: *Ökológia az ezredfordulón II.* BORHIDI, A. & BOTTA-DUKÁT, Z. (Eds.), Budapest, MTA, p. 221–238. [in Hungarian]

2002

7. **KISS, A. (2002):** The Cladocera, Ostracoda and Copepoda fauna of the Fehér-tó (Fertő-Hanság National Park). In: MAHUNKA, S. (Ed.) *The fauna of the Fertő-Hanság National Park*, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 245–248.
8. **KISS, A. (2002):** Microcrustacea distribution in different habitats of a shallow lake. *Opuscula Zoologica, Budapest*, 34: 43–50.
9. **KISS, A., SCHÖLL, K. & BERCSZIK, Á. (2002):** A hansági Fehér-tó Cladocera, Ostracoda, Copepoda és Rotatoria együtteseinek rövid értékelése. (Evaluation of Cladocera, Ostracoda, Copepoda and Rotatoria assemblies of Lake Fehér, in Hanság, Hungary.) In: FEKETE, G. *et al.* (szerk.) *Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve (1952–2002)*, Vácrátót, p. 411–416. [in Hungarian]
10. **SCHÖLL, K. (2002):** Seasonal changes in the rotifer assemblies of an extremely shallow lake (Lake Fehér, Fertő-Hanság National Park). *Opuscula Zoologica, Budapest*, 34: 85–94.
11. **SCHÖLL, K. (2002):** A hansági Fehér-tó Rotatoria együtteseinek struktúrája. (Structure of rotifer assemblies in Lake Fehér, Fertő-Hanság National Park, Hungary.) *Hidrológiai Közöny*, 82(1–12): 109–110. [in Hungarian with English summary]

2003

12. **KISS, A. (2003):** A sekély hansági Fehér-tó zooplankton együttese a tó algás és hínáros állapotában. (The zooplankton assemblies of the shallow Fehér-tó in Hanság in the turbid and clearwater state of the lake.) *Hidrológiai Közöny*, 83(1–12): 76–79. [in Hungarian with English summary]
13. **PUKY, M. (2003):** Az újraárasztott Nyirkai-Hany – Keleti Mórrétek (Hanság) herpetofaunája. (Herpetofauna of the reconstructed Nyirkai-Hany – Keleti Mórrétek in Hanság/Waasen.) *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, 27: 341–347. [in Hungarian]
14. **SCHÖLL, K. & Hufnagel, L. (2003):** Összefüggések a hansági Fehér-tó planktonikus keresztféreg együtteseinek tér-időbeli mintázata és a környezeti változók között. (Relationships be-

tween the environmental parameters and the spatio-temporal patterns of the planctonic rotifer assemblages of lake Fehér (Fertő-Hanság National Park.) *Hidrológiai Közlöny*, 83(1–12): 133–135. [in Hungarian with English summary]

2004

15. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2004): Decomposition of *Typha latifolia* L. litter at a shallow Lake in Hungary. SIL XXIX. Congress Lahti, Finland Book of Abstracts, p. 64.
16. KISS, A. (2004): Crustacea együttesek összetételének napszakos és térbeli változása egy sekély tó nádasának különböző élőhelyein. (Diurnal and spatial changes in the density of microcrustacean assemblages on different habitats of the reed-belt in a shallow lake.) *Hidrológiai Közlöny*, 84(1–12): 52–55. [in Hungarian with English summary]
17. KISS, A. (2004): Field and laboratory observations on the microhabitat and food selection as well as predator avoidance of *Notodromas monacha* (Crustacea: Ostracoda). *Revista española de micropaleontología*, 36: 147–156.

2005

18. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & M. DINKA (2005): Decomposition of *Typha angustifolia* and *Phragmites australis* in a shallow lake (Hungary). 4th International Meeting on Plant Litter Processing in Freshwaters Toulouse, France, Session III-4: Litter decomposition in wetlands, Abstract, p. 31.
19. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2005): A keskenylevelű gyékény és a nád dekompozíciója. (Decomposition of *Typha angustifolia* (L) and *Phragmites australis* (Cav. Trin ex Steudel)) *Hidrológiai Közlöny*, 85(6): 5–7. [in Hungarian with English summary]
20. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2005): Decomposition of *Typha angustifolia* (L.) in a shallow lake. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 29: 971–974.

2006

21. KISS, A. (2006): The effects of *Najas marina* on the zooplankton species composition and water chemistry in a small, shallow lake. (Fehér-tó, Hungary). *Opuscula Zoologica, Budapest*, 35: 41–52.
22. KISS, A. (2006): *Cladocera, Ostracoda és*

Copepoda fajegyüttesek összetételének és egyedszámának változása a hansági Fehér-tó különböző makrofiton társulásaiban. (Changes in the composition and density of Cladocera, Ostracoda and Copepoda assemblages on the different macrophyte communities of Fehér-tó in Hanság. – PhD dissertation, manuscript) *Doktori értekezés, ELTE TTK, Budapest: 148 pp.* [in Hungarian with English summary]

23. KISS, A. (2006): *Cladocera, Ostracoda és Copepoda* fajegyüttesek összetételének és egyedszámának változása a hansági Fehér-tó különböző makrofiton társulásaiban. (Changes in the composition and density of Cladocera, Ostracoda and Copepoda assemblages on the different macrophyte communities of Fehér-tó in Hanság. – PhD. thesis) *Tézisfüzet (Kézirat, ELTE Budapest). 10 pp.* [in Hungarian and English]

2007

24. KISS, A. (2007): Factors affecting spatial and temporal distribution of Ostracoda assemblages in different macrophyte habitats of a shallow lake (Lake Fehér, Hungary). *Hydrobiologia*, 585: 89–98.
25. KISS, A., BERCZIK, Á., DINKA, M., SCHÖLL, K., ÁGOSTON-SZABÓ, E., GUTI, G., & PUKY, M. (2007): Kutatások a Fertő-Hanság területén. Hanság. (Research at the Fertő-Hanság /Neusiedler See-Waasen/ area. Waasen.) In: NOSEK, J. & OERTEL, N. (szerk.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövő...” 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957–2007), MTA ÖBKI-MDÁ, Göd-Vácrátót, p. 141–146. [in Hungarian]

2008

26. DINKA, M. & E. ÁGOSTON-SZABÓ (2008): Decomposition of plant remains at Nyirkai Hany Keleti Mórretek wetland and restoration area, Hanság (Hungary). 5th PLPF Meeting Coimbra, Portugal, Abstract p. 110.
27. ÁGOSTON-SZABÓ, E. & DINKA, M. (2008): Decomposition of *Typha angustifolia* and *Phragmites australis* in the littoral zone of a shallow lake. *Biologia*, 63(6): 1100–1106.

2009

28. DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E. & BERCZIK, Á. (2009): A

Nyirkai-Hany és a Keleti Mór-rétek (Fertő-Hanság Nemzeti Park) restaurációs folyamatának hidrobiológiai vizsgálata. (Investigation the hydrobiological processes of the restauration at Nyirkai-Hany and Keleti Mór meadows /Fertő-Hanság National Park/) In. TÖRÖK, K., KISS, K.T. & KERTÉSZ, M. (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből, 2009. *ÖBKI Műhelyfüzetek*, 2: 129–137. [in Hungarian]

LIST OF AUTHORS

ÁGOSTON-SZABÓ E. 15, 18, 19, 20, (25), (26), 27, (28)

BERCZIK Á. (3), (6), (9), (25), (28)

DINKA M. (6), (15), (18), (19), (20), (25), 26, (27), 28

GUTI G. (25)

Hufnagel L. (14)

KISS A. 1, 2, 3, (6), 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, (28)

Koncz E. (6)

Oldal I. (6)

PUKY M. 13, (25)

SCHÖLL K. 4, 5, (9), 10, 11, 14, (25), (28)

V. Balogh K. (6)

VARGA I. (6)

Vörös L. 6

Project reports

Fertő/Neusiedler See, Hanság/Waasen

1. *Berczik, Á.* (1985): A Fertő Bioszféra Rezervátum kutatása. (Research of the Fertő Biosphere Reserve) Vácrátót, 18 pp. [in Hungarian]
2. *Berczik, Á.* (1989): A Fertő és vízgyűjtő területének komplex ökológiai vizsgálata. (Complex ecological investigation of Fertő and its drainage basin) Vácrátót, 31 pp. [in Hungarian]
3. *Berczik, Á.* (1990): A Fertő Bioszféra Rezervátum környezet- és természetvédelmi stratégiáját megalapozó komplex ökológiai kutatások. (Complex ecological research laying the foundation of the Fertő Biosphere Reserve's environmental strategy) Vácrátót, 261 pp. [in Hungarian]
4. *Berczik, Á.* (1990): A Fertő Bioszféra Rezervátum komplex ökológiai vizsgálata 1988–1990. (Complex ecological research of the Fertő Biosphere Reserve) Vácrátót, 90 pp. [in Hungarian]
5. *Dinka, M. Szeglet, P. & Szabó, I.* (1994): Environmental effects and the degradation of the reed stands in Lake Fertő/Neusiedlersee. (Effects of interaction between eutrophication and major environmental factors on the ecosystem stability of reed vegetation European land-water ecotones) In. Reednews the Newsletter of the EC-EUREED Project, Participant 6. *Heteren*, 3: 96–106.
6. *Dinka, M.* (1995): Nagy kiterjedésű nádas hatása a vízállapot alakulására. (The impact of extensive reeds on water condition.) Vácrátót, 12 pp. [in Hungarian]
7. *Berczik, Á.* (1995): A Fertő és a Pilis Bioszféra Rezervátum vízi ökoszisztémáinak hidrobiológiai sajátosságai és környezeti veszélyeztetettségük. (Hydrobiological characteristics and environmental risks of the Lake Fertő/Neusiedler See and Pilis Biosphere Reserves' water ecosystems) Vácrátót, 23 pp. [in Hungarian]
8. *Dinka, M.* (1997): Nádasok egészségi állapotának, fejlődésének vizsgálata a Fertőn. (Investigating the health conditions and development of reeds on Lake Fertő/Neusiedler See) Vácrátót, 19 pp. [in Hungarian]
9. *Berczik, Á.* (1998): A hazai tavak és víztározók ökológiai állapotának felmérése. A Fertő-Hanság, a Szigetköz és a Dunántúl Győről keletre fekvő területén (50 km szélességben) fekvő 50 ha-nál nagyobb vizek felmérése. (Assessing the ecological state of Hungarian lakes and water reservoirs. Assessing the water surfaces exceeding 50 hectares in Fertő-Hanság, Szigetköz and 50 kms east of Győr) Vácrátót, 15 pp. [in Hungarian]
10. *Dinka, M.* (1999): EC-EUREED II. Workpackage 1.1.: Biomass and nutrient content of reed at Lake Fertő/Neusiedler See. Vácrátót, 21 pp.

11. *Dinka, M.* (1999): EC-EUREED II. Workpackage 1.2.: Nutrient and fiber content changes in decomposing *Phragmites australis* litter. Vácrátót, 1 pp.
12. *Dinka, M. & Szeglet, P.* (1999): EC-EUREED II. Workpackage 4.4.: The effect of reed harvesting at Lake Fertő/Neusiedlersee. Vácrátót, 25 pp.
13. *Dinka, M.* (1999): Accumulation and decomposition of organic matter. In: HANS, B. (Ed.) EC-EUREED II.: Final report, Risskov (Denmark), p. 32–36.
14. *Dinka, M.* (2000): A fertői nádasállomány degradációs jelenségeinek oknyomozó feltárása, a káros hatások elhárításának lehetősége. (Finding the reasons for the degradation phenomena of the Fertő reedstand, ways of evading harmful influences) Vácrátót, 41 pp. [in Hungarian]
15. *Dinka, M.* (2001): A nád - rizóma dekompozíciós folyamatának néhány jellemzője, eltérő környezeti adottságok mellett. (Some characteristics of the reed-rhizome decomposition process under different environmental conditions) Vácrátót, 9 pp. [in Hungarian]
16. *Dinka, M.* (2002): A Fertő egyedi különlegességei, a nádasokba zárt "belső tavak" élőhelyi diverzitásának feltárása. ("Élőhely- és fajdiverzitás a Fertőn – kiegészítő kutatások összegző bemutatás.") (Investigating the habitat diversity of the unique, Fertő specific 'internal lakes' surrounded by reeds) (Habitat and species diversity in Fertő – Survey of a complementary research) Vácrátót, 17 pp. [in Hungarian]
17. *Berczik, Á.* (2002): A Nyirkai Hany és a Keleti Mórrétek (FHNP) rekonstrukciós folyamatának hidrobiológiai nyomonkövetése, monitorozása. "A Hanság 467 ha-os területén 3 ütemben megvalósuló rekonstrukciós hidrobiológiai nyomonkövetése". (Hydrobiological tracking and monitoring of the reconstruction process in Nyirkai Hany and Keleti Mórrétek /FHNP/ Hydrobiological tracking of the 3 step reconstruction process on 467 hectares in Hanság/Waasen). Vácrátót, 67 pp. [in Hungarian]
18. *Bíró, P., Berczik, Á., Dinka, M. & Guti, G.* (2005): Természetes vízterek biológiai hasznosításának aktuális kérdései és perspektívái: halgazdálkodás – nádgazdálkodás – rekreáció – ökoturizmus. 1–17. részfeladat (Recent tasks and perspectives in the biological utilization of natural waters: fisheries management, reed management, recreation, ecotourism. Projekts number: 1–17. – Closing report) NKFP Zárójelentés, Vácrátót, 41 pp. [in Hungarian]
- *Berczik, Á.* (2005): 9. sz. részfeladat – A Fertő hidrobiológiájának áttekintő értékelése. (Subproject No 9: Hydrobiological characterization of the Lake Fertő/Neusiedler See). Vácrátót, 10 pp. [in Hungarian]
- *Dinka, M.* (2004): 10. sz. részfeladat – Termőhelyi különbségek a Fertőn. (Subproject No 10: Spatial differences of the Lake Fertő/Neusiedler See). Vácrátót, 27 pp. [in Hungarian]
- *Dinka, M.* (2004): 11. sz. részfeladat – A nádatartás és az aratási technológiák hatásai a Fertőn. (Subproject No 11: Evaluation of reed harvesting and harvesting technology effects on the Lake Fertő/Neusiedler see). Vácrátót, 12 pp. [in Hungarian]
- *Dinka, M.* (2005): 12. sz. részfeladat: Tisztított kommunális szennyvíz hatása a nádasra. (Subproject No 12: Effect of purified communal waste water on the reed belt.) Vácrátót, 42 pp. [in Hungarian]
- *Dinka, M. & Guti, G.* (2005): 15. sz. részfeladat: A biológiai hasznosítás és fejlesztés lehetőségei a Fertő-Hanság és a Szigetköz térségében. (Subproject No 15: The biological utilization possibilities and developmental possibilities in the areas of Fertő-Hanság /Neusiedler See - Waasen/ and Szigetköz.) Vácrátót, 9 pp. [in Hungarian]
19. *Dinka, M.* (2006): A Fertő, valamint a Nyirkai-Hany és a Keleti Mórrétek rekonstrukciós területének hidrobiológiai vizsgálata. (Hydrobiological research of Lake Fertő/Neusiedler See and on the reconstruction areas of Nyirkai-Hany and Keleti Mórrétek) Vácrátót, 70 pp. [in Hungarian]

MsC and PhD dissertations

Research activities at Lake Fertő/Neusiedler See resulted in:

1 MsC (77) and

4 PhD dissertations (10, 63, 149, 151).

Research activities at Hanság/Waasen resulted in:

MsC (4) and

1 PhD dissertation (22).

REFERENCES

DINKA, M. (2002): IV. A Magyar Dunakutató Állomás tevékenysége. 2. Fertő-Hansági kutatások. (IV. The activity of the Hungarian Danube Research Station. 2. Research activities at the Fertő-Hanság /Neusiedler See-Waasen/ area.) – In: FEKETE, G. *et al.* (szerk.) Az MTA Ökol. és Bot. Kutatóintézete 50 éve /1952-2002/, Vácrátót: 297-304. /in Hungarian/

DINKA, M. (Ed.) (2007): Fertő Bibliográfia (hidrobiológia) 1972–2007. (Bibliography of Lake Fertő/Neusiedlersee /Hydrobiology/) – Az MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás irányításával végzett kutatások eredményeiről. Göd–Vácrátót, 1–34. /in Hungarian/

DINKA, M., BERCIK, Á., ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A., & GUTI, G. (2007): Kutatá-

sok a Fertő-Hanság területén. Fertő. (Research at the Fertő-Hanság /Neusiedler See-Waasen/ area. Neusiedler See.) In: NOSEK, J. & OERTEL, N. (Ed.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövőendő...” 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957–2007). MTA ÖBKI-MDÁ, Göd–Vácrátót, p. 126–140. [in Hungarian]

FALLY, J. & KÁRPÁTI, L. (Ed.) (2012): Fertő-Hanság Nemzet Park – National Park Neusiedler See – Seewinkel. Monographische Studien über das Gebiet Neusiedler See und Hanság. Szaktudás Kiadó Ház, 450 pp.

KISS, A., BERCIK, Á., DINKA, M., SCHÖLL, K., ÁGOSTON-SZABÓ, E., GUTI, G. & PUKY, M. (2007): Kutatások a Fertő-Hanság területén. Hanság. (Research at the Fertő-Hanság /Neusiedler See-Waasen/ area. Waasen.) In: NOSEK, J. & OERTEL, N. (Ed.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövőendő...” 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957–2007). MTA ÖBKI-MDÁ, Göd–Vácrátót, p. 141–146. [in Hungarian]

LÁSZLÓFFY, W. (Ed.) (1972): A Fertő-táj bibliográfiája. (Bibliographie des Neusiedlersee-Gebietes). Győr-Sopron Megyei Tanács, Győr, 294 pp.

LÖFFLER, H. (Ed.) (1979): Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in Central Europe. Dr. W. Junk Publishers, The Hague-Boston-London, 559 p.

Fertő/Neusiedler See

Fundamental characteristics:

latitude: 47°37' – 47°57' N

longitude: 16°41' - 16°52' E

altitude above the Adriatic sea level: 115 m

mean water depth: 110 cm

chemical character of the water: sodium-magnesium-hydrogencarbonate-sulfate.

	<i>Surface</i>	<i>Open Water</i>	<i>Reed stand</i>	<i>Reed stand</i>
	<i>km²</i>	<i>km²</i>	<i>km²</i>	<i>%</i>
<i>Austria</i>	234	124	110	47
<i>Hungary</i>	75	11	64	86
Total	309	135	174	56

Figure 1. Overview of the Hungarian part of the Lake Fertő.

Figure 2. Mosaic reed-stands in the lake Fertő.

Figure 3. A wealthy reed-stand with sign of water level fluctuation.